

Ciência Cidadã Vai às Escolas com as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores

Pôster

Maxwell Luiz da Ponte¹ e Maria Cecília Pereira Soares Ribeiro¹

Palavras-chave: currículo, ensino de ciências, formação de professores

Dentre as finalidades do ensino de Ciências da Natureza na educação básica do Brasil, definidas nas leis e diretrizes educacionais vigentes no país, consta o compromisso com o letramento científico e o desenvolvimento do exercício da cidadania. Neste contexto, a Base Nacional Comum Curricular disciplina que a área de Ciências da Natureza deve assegurar aos estudantes a aproximação dos processos, práticas e procedimentos da investigação científica, incluindo: a observação de fenômenos e definição de problemas; realizar atividades de campo para levantamento de dados; análise, representação e comunicação de resultados. As práticas de ensino predominantes na educação básica não abordam o conceito de Ciência Cidadã (CC) no âmbito da educação científica, do ensino da História da Ciência ou do Método Científico. Emerge a pertinência de os estudantes da educação básica conhecerem o modelo de CC desde a educação básica. Para tanto, é necessário inserir a CC na formação de futuros professores, para que possam atuar como multiplicadores. Nesse contexto, analisou-se as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica, definidas na Resolução CNE/CP nº 4/2024. Dentre outras possibilidades, destaca-se que as 320 horas de atividades acadêmicas de extensão – AAE que deverão ser desenvolvidas nas escolas (conforme Núcleo III, de que trata o art. 13, inciso III, e no art. 14, inc. III da referida Resolução). Segundo a diretriz, essas AAE deverão envolver ações nas instituições de Educação Básica vinculadas aos componentes curriculares do curso de Licenciatura. Nesse sentido, poderão ser desenvolvimento de projetos de ensino e pesquisa, seguindo preceitos de CC na interface Universidade-Escolas, que prevejam que as comunidades escolares participem do reconhecimento de problemas socioambientais e/ou da proposição de pesquisas e/ou da coleta, análise, interpretação e divulgação de dados no âmbito de pesquisas em andamento. Desse modo, a efetivação de projetos de ciências cidadã no âmbito das licenciaturas poderá: 1) contribuir para o cumprimento efetivo das AAE previstas na nova resolução; 2) possibilitar que os licenciandos, ao vivenciarem iniciativas CC na formação inicial, possam incluir esse modelo no ensino da História da Ciência ou do Método Científico; 3) contribuir para que os licenciandos, ao conhecerem o modelo de CC nas AAE, possam adotá-lo em projetos de pesquisa de iniciação científica e trabalhos de conclusão

¹ Universidade Estadual do Ceará (UECE), maxwell.ponte@uece.br

de curso; 4) efetivamente envolver comunidades escolares em projetos de pesquisa em Ensino, fomentando maior adoção do modelo de CC nessa área de conhecimento (Área 46 da CAPES).